

Применение образовательной технологии модели Liberal Arts and Sciences при подготовке юристов

Дорофеева Марина Александровна

кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и истории государства и права Юридической школы Дальневосточного федерального университета, Владивосток, Российская Федерация; dorofeeva.ma@dvfu.ru

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются методики обучения критическому мышлению студентов юридических направлений подготовки. Представлена проблема отсутствия функциональной грамотности и слабого критического мышления у студентов младших курсов. Проанализированы достоинства образовательной технологии Liberal Arts and Sciences. Автор приходит к выводу, что она может применяться в рамках таких дисциплин, как теория государства и права, история государства и права, философия права, история политических и правовых учений, история юридической науки и др., для исправления функциональной неграмотности и формирования критического мышления, которые являются определяющими для успешной профессиональной деятельности в условиях четвертой промышленной революции.

Ключевые слова: юридическое образование, гибкие навыки, либеральные искусства и науки, критическое мышление, функциональная неграмотность

Educational Technology of the Liberal Arts and Sciences Model Application in the Training of Lawyers

Marina A. Dorofeeva

PhD in History, Associate Professor, Law School, Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russian Federation; dorofeeva.ma@dvfu.ru

ABSTRACT

This article describes the methods of teaching critical thinking to law students. Problems of the lack of functional literacy and weak critical thinking, which are crucial for successful professional activity in the conditions of the fourth industrial revolution, among junior students are presented. The authors propose to apply the methods of the Liberal Arts and Sciences within the disciplines of theory of state and law, history of state and law, philosophy of law, history of political and legal doctrines, history of legal science, etc. to correct functional illiteracy and form critical thinking.

Keywords: legal education, liberal arts and sciences, soft skills, critical thinking, functional illiteracy

В XXI в. в связи с реальностью четвертой промышленной революции юридическая профессия и юридическое образование (как и все социальные институты) оказываются в мире VUCA — мире изменчивости, неопределенности, сложности и неясности. Требования к сотрудникам, предъявляемые четвертой промышленной революцией, отражаются и на системе высшего образования.

Во-первых, современное общество декларирует менеджмент талантов (Talent Management). К. Шваб убежден, что в будущем талант в большей степени, чем капитал, будет представлять собой критический фактор производства. Рынок труда будет все больше разделяться на сегменты низкоквалифицированные / низкооплачиваемые и высококвалифицированные / высокооплачиваемые¹. Теперь не фирма выбирает человека, а человек — фирму². Четвертая промышленная революция порождает принцип уникальности создателя продукта / услуги как драйвера успеха. Возникает другое мировоззрение, новое видение, основанное на том, что сотрудники воспринимаются как

¹ См.: Schwab Klaus. The Fourth Industrial Revolution. What It Means and How to Respond [Электронный ресурс] // Foreign Affairs: multiplatform media organization. December 12, 2015. URL: <https://www.foreignaffairs.com/about-foreign-affairs> (дата обращения: 02.09.2019).

² См.: Ушева М. Н. Талант менеджмент в современном управлении человеческими ресурсами [Электронный ресурс] // Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. № 3. Т. 2. С. 176–177. URL: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2011_3_2_173_179.pdf (дата обращения: 21.09.2019).

стратегический ресурс, формирующий эту уникальность. В этой связи на первое место выходит индивидуальность профессионала-творца. Таким образом, перед любой системой высшего образования ставится первостепенная задача, помимо формирования профессиональных знаний и качеств, раскрытия личностного потенциала человека.

Во-вторых, вызов российскому высшему образованию усугублен проблемой новой конкуренции. В ряде профессий уже сегодня наблюдается конкуренция между человеком и искином. Эксперты ВЭФ прогнозируют, что соотношение задач, выполняемых людьми и машинами в базовых двенадцати отраслях промышленности в 2018 г. (в среднем 71% и 29%), к 2022 г. значительно изменится в пользу последних (58% и 42% соответственно). Среди прочих в категорию «избыточных» (Redundant), то есть могущих быть подверженными автоматизации, попали рабочие места и профессиональные роли юристов³.

Таким образом, встает вопрос: что должен уметь выпускник юридического факультета (университета), чтобы реализовывать себя в экономике знаний и успешно конкурировать с искином?

Эксперты ВЭФ на основании проведенных исследований утверждают, что уже сейчас на рынке труда крайне востребованы:

- аналитическое мышление и способность генерировать инновации;
- навыки технологического проектирования;
- навыки дизайн-технологии и программирования;
- навыки анализа и оценки систем.

Однако наиболее конкурентоспособны будут профессионалы с развитыми «человеческими» навыками, поскольку не ожидается, что они могут быть автоматизированы в ближайшем будущем, такими как:

- креативность, оригинальность и инициативность;
- критическое мышление, анализ, в том числе детализированный;
- комплексное решение проблем;
- генерирование идей;
- умение убеждать, умение общаться, коммуницировать, вести переговоры;
- гибкость, эмоциональный интеллект;
- лидерство и способность оказывать социальное влияние.

Также работодателю будут важны умения быстро обучаться и планировать свою образовательную стратегию⁴.

Поэтому актуальной задачей высшего юридического образования становится формирование и развитие soft skills как совокупности критического, креативного и проектного мышления, умения работать в команде, умения договариваться в любой ситуации, способности к выстраиванию мультикультурных коммуникаций, знания иностранных языков.

Также серьезной мировой проблемой является функциональная неграмотность как неспособность читать и писать на уровне, необходимом для выполнения простейших общественных задач; в том числе неумение: читать текст, находить нужную для деятельности информацию, понимать смысл прочитанной книги или инструкции, написать логически связный текст⁵. Она делает невозможным формирование критического мышления как системы суждений, которая используется для анализа вещей и событий с формулированием обоснованных выводов и позволяет выносить обоснованные оценки, интерпретации, а также корректно применять полученные результаты к ситуациям и проблемам⁶.

Авторское исследование поколенческих особенностей (на примере студентов Юридической школы ДВФУ) показывает проблему наличия как минимум у пятой части первокурсников функциональной неграмотности⁷. В итоге это приводит к неспособности студентов эффективно обучаться на университетских программах — невозможности формировать понятийное мышление, самообучаться и осуществлять исследовательскую деятельность, освоение которой является критерием получения образования высшего уровня.

Существующая система российского высшего образования, включая юридическое, представляет собой, на взгляд автора, неудачную имитацию американско-европейских образцов, возникшую в результате механистического заимствования в рамках присоединения к Болонскому процессу. Российские вузы были вынуждены традиционную

³ World Economic Forum [Электронный ресурс]. Insight Report “The Future of Jobs. Report 2018”. P. VIII. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf (дата обращения: 21.09.2019).

⁴ Op. cit.

⁵ Гаврилюк В. В., Сорокин Г. Г., Фарахутдинов Ш. Ф. Функциональная неграмотность в условиях перехода к информационному обществу. Тюмень : ТюмГНГУ. 2009. С. 9–10.

⁶ Facione Peter A. Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction. Executive Summary [Электронный ресурс] // The Delphi Report. The Complete American Philosophical Association Delphi Research Report. P. 4. Queensborough Community College. N-Y. 1990. URL: <http://www.qcc.cuny.edu/SocialSciences/ppacorino/CT-Expert-Report.pdf> (дата обращения: 25.01.2019).

⁷ См.: Дорофеева М. А. Стратегии самостоятельной работы студентов-первокурсников Юридической школы ДВФУ как проявление характеристик поколения Z // IV Тихоокеанский юридический форум, посвященный празднованию 60-летия непрерывного юридического образования в Дальневосточном федеральном университете и 99-летию юридического образования на Дальнем Востоке России. 2–4 октября 2018 г. Владивосток : Изд-во Дальневост. федерал. ун-та. 2018. С. 79.

пятилетнюю советскую модель подготовки выпускника втиснуть в четыре года. При этом сохранилась индустриальная логика подготовки специалистов (актуальная для XX в.) и не были восприняты фундаментальные принципы и ценности зарубежной системы с точки зрения организации и подходов к обучению. В итоге мы имеем линейный образовательный процесс, как конвейерное производство, когда студент проходит фиксированный набор и последовательность курсов без их конкуренции в рамках устойчивых и инертных образовательных программ. Имеет место низкий статус именно тех предметов, которые призваны формировать навыки эффективного мышления, коллаборации, лидерства и самообучения. Учитывая вышесказанное, данная имитационная модель не может ответить на современные потребности выпускников и работодателей: образовательная программа в этом формате не способна меняться, сложно актуализирует содержание, прямолинейна, то есть оценивает студента в жестко установленной последовательности сессий, чем воспроизводит практики бесконечных пересдач, инфантилизируя студента и профессионально деформируя преподавателя⁸.

На современном этапе приходит осознание дефектности подобной имитационной системы. Высшую школу Российской Федерации ожидает очередная серьезная трансформация. В соответствии с ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 2020 г., Поручениями Президента Российской Федерации Пр-294 п. 2а-16 от 26.02.2019, Пр-113 от 24.01.2020, приказом Министерства науки и высшего образования № 602 от 23.04.2020 «О координационных советах по областям образования» начинается реформирование архитектуры образовательных программ.

Государственной Думой Российской Федерации одобрены в первом чтении поправки к ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В ст. 11, ч. 5 предлагается, что федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) профессионального образования могут разрабатываться по уровням образования либо по профессиям, специальностям и направлениям подготовки соответствующих уровней профессионального образования или укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, а также по областям и видам профессиональной деятельности. В записке к проекту поясняется, что обучающимся теперь предоставляется возможность получения нескольких квалификаций в рамках освоения ими основных профессиональных образовательных программ⁹. Министерством науки и высшего образования при наборе на программы высшего образования в 2021–2022 гг. разрешено проводить конкурс среди прочего по нескольким специальностям и (или) направлениям подготовки в пределах укрупненной группы специальностей или направлений подготовки (УГСН)¹⁰.

Таким образом, если студенты поступают по конкурсу на направления / специальности в рамках УГСН, на втором курсе у них встанет вопрос о выборе конкретного(-ой) направления / специальности. Когда поправки к закону «Об образовании в Российской Федерации» будут приняты, то каждый студент получит право на дополнительную квалификацию, которая как образовательный трек в зарубежной практике носит название *minor*. Таким образом, планируемые изменения образовательного законодательства приведут к тому, что учебные планы у всех студентов будут изначально индивидуальными и уникальными.

В этой связи можно говорить, что фактически планируется переход к принципам организации образования классического американского бакалавриата. Один из них — управляемая свобода студента в выборе дисциплин через форматы свободного учебного плана, ядерной программы и / или свободного распределения. При свободном учебном плане студент выбирает утвержденное количество любых курсов в рамках организационных требований. В ядерной (*core*) программе студент проходит через все пространство дисциплин по заранее утвержденному плану, и только после этого у него есть возможность выбрать специализацию. Дисциплины ядра должны сформировать некую интегративную модель профессиональной компетентности, включающую в себя кластеры универсальных знаниевых, функциональных и поведенческих (социальных) характеристик. Эта модель выкристаллизовывалась исследованиями и практиками ученых и педагогов США, Великобритании и Франции¹¹. Следующий вариант — модель распределительных требований, когда способ организации образовательного процесса подразумевает, что лучший способ ввести студента в ту или иную предметную область науки — не читать единый курс, а дать возможность студенту выбрать тему, которая его интересует, и погрузиться в предметную область¹².

⁸ См.: *Щербенок А.* Управление университетами. Образовательный процесс в университете: бакалавриат. Российский бакалавриат как образовательная труба : онлайн-курс. Лекция 2. (МООС) [Электронный ресурс] // Московская школа управления СКОЛКОВО. URL: <https://online.skolkovo.ru> (дата обращения: 15.04.2017).

⁹ О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части совершенствования регулирования применения профессиональных стандартов в сфере профессионального образования : законопроект № 1076089-7 (принят в первом чтении 10.03.2021) [Электронный ресурс] // Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/1076089-7> (дата обращения: 09.04.2021).

¹⁰ Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры : приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 21 августа 2020 г. № 1076 [Электронный ресурс] // Портал ГАРАНТ.РУ. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74441661/> (дата обращения: 09.04.2021).

¹¹ См.: *Митин А. Н.* Архитектура компетенций управленческого и юридического труда. Екатеринбург. 2013. С. 46–52.

¹² См.: *Щербенок А.* Указ. соч. [Электронный ресурс]. URL: <https://online.skolkovo.ru> (дата обращения: 15.04.2017).

Таким образом, студенту дается право определиться со сферой профессиональных интересов уже после поступления в университет. Для этого учащийся попадает в ситуацию обеспечения широты требований к образованию. Широта требований может обеспечиваться через core и / или распределительные требования: обязательными курсами, в рамках которых все студенты обязаны ознакомиться с важными методами исследования или подходами к знанию и / или классическими гуманитарными текстами. Также возможен вариант широты образования, когда студенты обязаны погрузиться в определенное количество предметных областей, но конкретные дисциплины они выбирают самостоятельно¹³. Автор встречала в академических требованиях американских вузов варианты от пяти до двенадцати областей.

Глубина изучения предметной области предполагает, что будущий выпускник погружается в определенный набор базовых профессиональных дисциплин, изучаемых в определенной последовательности с разным уровнем сложности (major). Дополнительная квалификация (и уникальное для рынка труда сочетание компетенций) обеспечивается выбором предметов из несмежных областей знания (minor).

На взгляд автора, современное образование по модели свободных искусств и наук (Liberal Arts and Sciences — LAS) является актуальным образцом системы высшего образования, способным преодолеть вызовы, стоящие перед мировым высшим образованием XXI в. Стоит, однако, понимать, что модель LAS — это лишь одна из ряда моделей¹⁴, которая основывается на фундаментальном принципе организации образовательного процесса в американских высших учебных заведениях — индивидуализации образовательной траектории. Индивидуальная образовательная траектория в целом отражает гибкий подход к сборке студентом своего обучения как начального этапа процесса управления карьерой. По мнению Натальи Шумковой, заместителя первого проректора ВШЭ, директора центра корпоративного обучения Высшей Школы Бизнеса ВШЭ, управление карьерой — это базовый инструмент для реализации идеи lifelong learning («обучение длиною в жизнь»). Он применим и к формированию профессиональной идентичности юриста на всех этапах развития карьеры¹⁵.

Важно отметить, что модель LAS — это не просто архитектура образовательной программы. Она существует, только если соблюдено «единство системы управления, принципов построения учебного плана и используемых педагогических подходов»¹⁶. В целом это «система высшего образования, призванная воспитывать у учащихся желание и способность учиться, критически мыслить и умело выражать свои мысли, а также воспитывать граждан, способных стать активными участниками демократического общества. Такую систему отличает гибкий план обучения, совмещающий широту дисциплинарного охвата с глубиной изучения предмета, поощряющий *междисциплинарность* и предоставляющий студентам максимальную свободу выбора. Кроме того, модель распространяется через ориентированную на студента педагогику — интерактивную или вовлекающую учащихся в работу с текстами как в аудитории, так и за ее пределами»¹⁷.

Президент Бард-колледжа, одного из ведущих американских вузов с программой LAS, Лео Ботстайн считает: «В наши дни границы между научными дисциплинами размываются. Это касается юриспруденции, медицины и в особенности естественных наук — химии, биологии, физики, поскольку передовые направления исследований, скажем, в биологии подразумевают обязательное знание физики и химии. Даже если исходить из убеждения, что в вузе нужно учиться только тому, что действительно необходимо учащемуся для его будущей профессиональной деятельности, современным студентам необходимо с самого начала расширять свои представления о нужных им знаниях. Эта модель образования противоположна системе, которая предполагает прохождение нескольких обязательных этапов, установленных предыдущими поколениями и признанных в качестве официального способа получения статуса профессионала. Таким образом, если вы хотите стать более квалифицированным юристом, бизнесменом, врачом, специалистом по инновациям или инженером, образование по модели свободных искусств и наук предлагает вам наилучший путь для развития творческих и новаторских способностей, а также для более конкурентоспособного профессионального обучения»¹⁸.

В качестве примера синкретичности и междисциплинарности конкретной профессии он приводит именно юриста. «Любой юрист сегодня должен иметь знания из области естественных наук и биологии, а также обладать компьютерной и информационной грамотностью. Ему придется заниматься рассмотрением дел, связанных

¹³ Беккер Дж. Что такое образование по модели свободных искусств и наук и чем оно не является // Свободные искусства и науки на современном этапе: опыт США и Европы в контексте российского образования. СПб. : СПбГУ, 2014. С. 23.

¹⁴ В бакалавриате США существуют общие степени и степени с указанием предметной области. К общим бакалаврским степеням относятся Bachelor of Arts (BA — в области гуманитарных наук, общественных наук и искусств) и Bachelor of Science (BS — в области технических, точных и естественных наук). Степени бакалавра с указанием предметной области могут быть исследовательскими (Bachelor of Science in Public Affairs и т. п.) и профессиональными (Bachelor of Engineering, Bachelor of Architecture и т. п.).

¹⁵ Секция «Проблемы юридического образования в новом мире». Международная конференция «Глобализация и право: проблемы формирования Global Legal Skills». Факультет права Высшей школы экономики. Москва, 25 марта 2021 г. 00:17:54–00:51:20. [Электронный ресурс] URL: <https://www.youtube.com/watch?v=PtdAEMd5sKI&list=PL7B5LIC4JvVdBmxA77JAQvzvGMgNsB24u&index=2&t=2618s> (дата обращения: 30.03.2021).

¹⁶ Беккер Дж. Указ. соч. С. 16.

¹⁷ Там же. С. 17.

¹⁸ Интервью с президентом Бард-колледжа Леоном Ботстайном // Вопросы образования. 2015. № 4. С. 12.

с патентами и лечением пациентов, свободой слова и распространения информации, интеллектуальной собственностью и авторскими правами. Если он совершенно не разбирается в технологии и науке, он окажется беспомощным при рассмотрении конкретных случаев. Если кто-то подаст в суд на компанию в связи с болезнью, вызванной условиями труда, а юрист не знает даже, с чего начать и как разобраться в возможных причинах этой болезни, он будет вынужден положиться на мнение эксперта. Задача либерального образования состоит в том числе в предоставлении учащимся базовых естественно-научных знаний, даже если они выбрали гуманитарную специальность»¹⁹.

Однако для модели LAS неприемлема ситуация усиленной роли специализации (major) по сравнению с широкой образованностью. Но из-за сложности юридической профессии акцент именно на профессиональных дисциплинах характерен для юридического образования во всем мире. И понятно, что в рамках подготовки юристов системно использовать непосредственно модель LAS невозможно. Однако, например, американские юридические факультеты и колледжи решили данный вопрос оптимально: они позволяют получать юридические степени и быть готовыми к профессиональной деятельности только лицам, уже имеющим степень любого бакалавриата. То есть американское юридическое образование хочет видеть своего абитуриента со сформированными качествами определенной гуманитарной и / или естественнонаучной подготовки, аналитики, критического мышления, функциональной грамотности уровня академического текста и письма и т. п.

В свете вышесказанного использование образовательной модели LAS в совокупности применительно к российскому юридическому образованию также не представляется возможным. Однако один из центральных ее элементов — это преподавание как педагогика. Поэтому, с нашей точки зрения, можно говорить о применении в высшем юридическом образовании образовательной технологии LAS. Под образовательной технологией автор понимает модель и реальный процесс осуществления целостной педагогической деятельности. В рамках этой деятельности преподаватель четко осознает целевые установки и ориентации, основные идеи и принципы, определяет и понимает позицию обучающегося в образовательном процессе, на основании которой и осуществляется коммуникация. Он выстраивает цели обучения, с которыми соотносятся содержание учебного материала, его дидактическая структура и формы изложения. Соответственно, концептуальная и целевая основы диктуют специфику методов и средств обучения, мотивационную характеристику, организационные формы обучения, определяют особенности управления образовательным процессом²⁰.

Концептуальная основа образовательной технологии LAS — это создание пространства и условий для формирования критического мышления и активной общественной гражданской позиции. Педагогической целью можно признать совершенствование аналитических способностей обучающихся через методическую модель: когда преподаватели знакомят студентов с различными точками зрения на предмет, с разнообразными теоретическими подходами, требуют, чтобы студенты читали тексты критически²¹. Однако критическое мышление не может возникнуть из пустоты. Чтобы было чем оперировать при аргументированных рассуждениях, необходимо наполнение знаниями: конкретными фактами, гипотезами, концепциями. В этой связи вырастает роль самостоятельной подготовки студентов. Любое интерактивное занятие обречено на провал, если учащиеся не усвоили самостоятельно материалы для занятия.

Для подготовки юристов (бакалавров и магистров) образовательная технология LAS, с нашей точки зрения, является актуальной при обучении в рамках фундаментальных дисциплин — тех, которые закладывают основу для профессионального юридического мышления (введение в профессию, теория государства и права, история государства и права, профессиональная этика юриста, философия права, история политических и правовых учений, история юридической науки, методология научных исследований в сфере юриспруденции, сравнительное правоведение и т. п.). Все педагогические практики модели LAS строятся на взаимосвязи мышления и письма, причем только хорошо развитая письменная речь позволяет производить процедуры критического и дивергентного мышления и является основой для успешной устной речи.

Фарид Закария, американский политический аналитик, редактор журнала "Newsweek International", восхищался своим взаимодействием в качестве студента с системой LAS. «Главная ее ценность — она учит письменно излагать свои мысли... либеральное образование учит думать, а мышление и письмо неразрывно связаны». «Еще одно весомое преимущество ...состоит в том, что оно учит говорить и выражать свои мысли». «И наконец, ...оно учит вас учиться — читать материал по самым разным предметам, находить и анализировать информацию»²². На первый взгляд, это банальные цели обучения в любом высшем учебном заведении. Однако для целенаправленного формирования таких способностей требуются специальные методики. Методическим центром, разрабатывающим такие методики, является Бард-колледж США (Bard College). Он занимает первое место в американском

¹⁹ Там же. С. 15.

²⁰ См.: *Горова В. И., Петрова Н. Ф.* Образовательные технологии и технологическая культура современного педагога // *Современные наукоемкие технологии.* 2008. № 10. С. 35–36.

²¹ *Беккер Дж.* Указ. соч. С. 24.

²² *Закария Ф.* Почему так важны свободные искусства // *Свободные искусства и науки на современном этапе: опыт США и Европы в контексте российского образования.* СПб.: СПбГУ, 2014. С. 110–111.

национальном образовательном рейтинге колледжей, которые внедряют самые передовые образовательные стандарты обучения в области свободных искусств и наук. В общем рейтинге ведущих колледжей США в области свободных искусств и наук Бард-колледж занимал в 2020 г. 62-е место (из 400 первого дивизиона)²³.

Ключевой принцип образовательной технологии LAS следующий: письмо представляет собой уникальный способ обучения, оно способно определить и передать и, действительно, определяет и передает опыт. Язык предоставляет уникальный способ познания и становится инструментом раскрытия смыслов, передачи мысли и постижения как в аудитории, так и за ее пределами. Через образовательные практики Бард-колледжа формируется устойчивая связь между мыслью и ее выражением. Чтение, письмо и творческие задания дают понять студентам, что такое критическое мышление, и прививают им культуру мышления, необходимую для интеллектуального роста и успешной карьеры²⁴.

Одно из исследований Фонда Карнеги совместно с университетом Вандербильта показало, что письмо способствует лучшему пониманию прочитанного, поскольку «студенты учатся увязывать между собой то, что они читают, что они знают и что они думают». Задания «написать, чтобы прочитать» «подпитывают чувство “я”, усиливают витальность и вовлеченность», поскольку помогают студентам осознать аллюзии, мотивации и ассоциации в их собственных текстах. Национальная комиссия США по письму указывает: «Если перед студентами встает задача добывать свои знания, они должны бороться с фактами, преодолевать подробности, обрабатывать сырой материал и переводить малопонятные концепции на язык, на котором они могут донести их до кого-то другого. Одним словом, если студенты хотят учиться, они должны писать»²⁵.

Коммуникативная цель занятий в рамках образовательной технологии LAS — создание такого образовательного пространства, которое позволяет формировать «некую модель умственного поведения, некий склад ума, который необходим студентам, чтобы не переставать учиться на протяжении всей жизни, быть способными мыслить критически, мыслить междисциплинарно. К тому же такой семинар — своего рода лаборатория, где студенты работают друг с другом, по-настоящему учатся читать текст — неважно, на какую тему, а потом не просто пересказывать или бессмысленно повторять этот текст, но задавать вопросы к нему и ставить новые вопросы, исходя из прочитанного текста. Это и есть критическое мышление»²⁶.

В рамках фундаментальных юридических курсов можно использовать множество методов, разработанных в Бард-колледже. В арсенале автора статьи их около двадцати²⁷. Они предполагают превращение мысли сначала исключительно в письменный текст, и только после письменного изложения возможно коллективное обсуждение результатов. Но озвучивание своих идей и суждений (в момент их публикации) студенты могут только по написанному тексту. Следует отметить, что вместо текста может применяться любой объект исследования, «прочтения» (видеоряд [фильм, мультфильм], артефакт-предмет, изображение и т. д.)

Преимущество всего набора методик (как образовательной технологии LAS) заключается в том, что на их основе можно создавать свои собственные производные методики, соблюдая основополагающие принципы:

- воспроизведение связи мышления и письменной речи;
- равенство всех участников занятия, ценность права на высказывание;
- интеллектуальная коллаборация студентов;
- алгоритмизация мыслительного процесса (то есть пошаговое выполнение упражнений);
- преподаватель через вопросы и рефлексивность выступает как фасилитатор.

В качестве классических в юридических дисциплинах можно использовать следующие методики.

Собственно, свободное письмо (Freewriting) в течение 5–10 минут позволяет произвести «настройку» мышления, очистив от фокуса, перевести его в рабочее состояние для решения аналитических задач. Хорошо применять в начале любых занятий, на которых предстоит письменная работа (не аттестационная).

Письмо для чтения (Writing to Read) позволяет проникнуть в текст, письменно фиксируя результаты аналитического чтения. Фактически методика позволяет вступать в диалог с автором текста, сохраняя свободу своего мышления. Студенты осознают, что они в диалоге с текстом, когда в рамках совместной групповой работы идет обсуждение тезиса автора, который, по мнению каждого обучающего, является основным. И оказывается, что «основных тезисов» великое множество. И из этой позиции очень легко выходить в ситуацию «присвоения» текста, придания ему своего смысла, а затем поиска идентичности с другими своими коллегами-студентами при обсуждении.

«Верю — не верю» (Believing and Doubting) помогает студенту осознать, что проблема или тезис могут быть неоднозначными и многослойными, что аргументирование является не просто «моим мнением», а сложной,

²³ U. S. News & World Report L. P. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.usnews.com/best-colleges/bard-college-2671/overall-rankings> (дата обращения: 20.06.2020).

²⁴ См.: Пиглс П. Развитие речи и критического мышления у студентов в программах Бард-колледжа // Вопросы образования. 2015. № 4. С. 117–118.

²⁵ Пиглс П. Указ. соч. С. 127.

²⁶ Интервью с ректором Университета Ричмонда Рональдом Кручером // Вопросы образования. 2015. № 4. С. 29.

²⁷ Обучение методикам Liberal Arts and Sciences происходило на факультете свободных искусств и наук СПбГУ, тьютор — Е. Галазанова.

формализованной, зачастую логически упорядоченной цепочкой рассуждений, которые по необходимости выражают неочевидное суждение о мире²⁸. А применение в рамках методики приема «адвокат дьявола» часто разбивает представление студентов о своем оценочном суждении как единственно верном.

«Диалогические / диалектические тетради» (Dialectical Response Notebooks) обеспечивают диалогическое взаимодействие двух-трех человек. Они могут работать и обмениваться мыслями по поводу индивидуальных смыслов, обнаруженных в тексте, в интерактивном режиме.

Замечательно работает свободное нарративное письмо (Free Narrative Writing). Данный метод применялся к нормативно-правовому акту отрасли уголовного права, и студенты описывали свое состояние в качестве институтов уголовного права. Происходит постановка в позицию «другого», использование знаний по уголовному праву, чтобы создать адекватный «я-рассказ», использование разных стилей русского языка для рассказа.

Очень интересно применение методики «письмо в образах» (Writing from Images). Данный метод применяется автором на двух занятиях (в отношении нормативно-правового акта и фильма, фиксирующего в том числе и правовую реальность). Также он может использоваться при изучении текстов в рамках философии права, истории политических и правовых учений и т. п., в любых юридических дисциплинах, где объектами являются концепции и идеи. Личностное отношение к тексту, его «присваивание» учащимися происходит через ряд образов, вызываемых текстом. С помощью преподавателя-фасилитатора через вопросы студент выстраивает цепочку образов в соответствии с определенной логикой. По ходу работы студенты рассказывают о своих «письменных» мыслях. В конце этапа упражнения полученные элементы можно выстроить в другой последовательности (разрезать и переклеить бумагу), потом снова провести ревизию текста по вопросам преподавателя. Также при наличии времени студенты могут обменяться новорожденными текстами друг с другом, получить обратную связь и еще раз улучшить текст. Фактически окончательным продуктом будет являться оригинальное эссе по изучаемой теме, которое не было скопировано или заимствовано из Интернета и является абсолютно оригинальной работой. Некоторые учащиеся очень удивляются, что они смогли создать текст без помощи серфинга в Сети.

Серьезным недостатком при применении подобных методик, подразумевающих проверку большого количества студенческих работ и написание на них развернутых рецензий, является увеличение нормы эксплуатации преподавательского труда²⁹. Проверка письменных результатов самостоятельной работы может быть эффективной только в том случае, если у нее есть некая методическая основа, разрабатываемая преподавателем самостоятельно. В рабочих программах дисциплин, как правило, формы проверки как виды работы сегодня прописаны, нередко просчитана общая их трудоемкость. Однако реально данный вид рабочей деятельности преподавателя практически не оплачивается и ведется за счет либа текущих, а чаще всего предэкзамнационных консультаций, либо личного времени преподавателя, что снижает ее качество³⁰. Законодательно определяется, что образовательная деятельность организации подразумевает формат самостоятельной работы³¹, однако проверка письменных работ как результатов самостоятельной работы студентов (СР в учебных планах) не определена как вид трудовой деятельности («контактная работа», «учебная нагрузка»³²), что позволяет организациям его игнорировать или произвольно определять нормативы трудовых затрат по отдельным направлениям подготовки / специальностям (предусматривающим чертежно-графические работы). Фактически это вид работы переводится в индивидуальную нагрузку, что создает проблемы с учетом его реальных трудозатрат³³.

В условиях пандемии в рамках онлайн-обучения автор применила методики LAS в сочетании с компетентностными аттестациями в формате письменного творческого эссе по проблемным темам и «слепого ревью» (peer-to-peer). Это позволило проверить навыки и умения студентов читать функционально и грамотно, подбирать адекватные

²⁸ См.: *Блушевич Т.* Российские студенты глазами иностранных профессоров: профессора Школы перспективных исследований (SAS) ТюмГУ проанализировали сильные и слабые стороны российских первокурсников с точки зрения образовательных моделей ведущих мировых университетов, в которых они получали степени PhD [Электронный ресурс] // Школа перспективных исследований. Сайт Тюменского государственного университета. URL: https://sas.utmn.ru/ru/russian-students/?fbclid=IwAR2tdtgaqxqmm30rfmda1ona45tn6srfafyvh2u9sbyuc_qywbarrkmo (дата обращения: 16.05.2020).

²⁹ См.: *Иванова Ю. В., Соколов П. В.* Перспективы развития образования по модели свободных искусств и наук в России // Вопросы образования. 2015. № 4. С. 87–88.

³⁰ *Бессолицин А. А., Монахов В. А.* Обеспечение качества образования в вузе — поиск новых подходов // Вопросы новой экономики. 2013. № 3 (27). С. 78.

³¹ Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры : приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 (с изм. и доп.). Приложение. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры [Электронный ресурс] // Портал ГАРАНТ.РУ. URL: <https://base.garant.ru/71721568/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/> (дата обращения: 09.04.2021).

³² О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре : приказ Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 1601 (с изм. и доп.). Приложение № 1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников [Электронный ресурс] // Портал ГАРАНТ.РУ. URL: <https://base.garant.ru/70878632/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/> (дата обращения: 09.04.2021).

³³ *Кабанов В. Н.* Нормирование труда в высших учебных заведениях // Экономика образования. 2013. № 2. С. 46.

17. World Economic Forum. Insight Report “The Future of Jobs. Report 2018” [Электронный ресурс]. P. IX. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf (дата обращения: 21.09.2019).

References

1. Becker, J. What a Liberal Arts and Sciences Education is and is Not // Liberal Arts and Sciences at the Present Stage: the Experience of the United States and Europe in the Context of Russian Education [Svobodnye iskusstva i nauki na sovremennom etape: opyt SSHA i Evropy v kontekste rossijskogo obrazovaniya]. Saint Petersburg : SPbGU. 2014. P. 12–40. (in rus)
2. Bessolitsin, A. A., Monakhov, V. A. Ensuring the Quality of Education in Higher Education Institutions — the Search for New Approaches // Questions of the New Economy [Voprosy novej ekonomiki]. 2013. No. 3 (27). P. 73–80. (in rus)
3. Blusiewicz, T. Russian Students through the Eyes of Foreign Professors [Electronic resource] [Rossijskie studenty glazami inostrannyh professorov] // The School of Advanced Studies (SAS). The University of Tyumen. URL: https://sas.utmn.ru/russian-students/?fbclid=iwar2tdtgaxaqmme3ortfmdaiona45tn6srfafyvh2u9sbyc_qywbarrkmpoa (accessed: 16.05.2020). (in rus)
4. Dorofeeva, M. A. Strategies of Independent Work of First-Year Students of the FEFU Law School As a Manifestation of the Characteristics of Generation Z // IV Pacific Legal Forum, dedicated to the celebration of the 60th anniversary of continuous legal education at the Far Eastern Federal University and the 99th anniversary of legal education in the Far East of Russia. October 2–4, 2018 [IV Tihookeanskij juridicheskij forum, posvyashchennyj prazdnovaniju 60-letiya nepreryvnogo juridicheskogo obrazovaniya v Dal'nevostochnom federal'nom universitete i 99-letiyu juridicheskogo obrazovaniya na Dal'nem Vostoke Rossii. 2–4 oktyabrya 2018 goda]. Vladivostok : Far Eastern Federal University. 2018. P. 77–82. (in rus)
5. Gavrilyuk, V. V., Sorokin, G. G., Farakhutdinov, Sh. F. Functional Illiteracy in the Context of the Transition to the Information Society [Funkcional'naya negramotnost' v usloviyah perekhoda k informacionnomu obshchestvu]. Tyumen' : TyumGU. 2009. 244 p. (in rus)
6. Interview with the President of Bard College Leon Botstein // Educational Studies. 2015. No. 4. P. 11–20. (in rus)
7. Interview with the Rector of the University of Richmond Ronald Krucher // Educational Studies. 2015. No. 4. P. 21–32. (in rus)
8. Ivanova, Y., Sokolov, P. Prospects for Liberal Arts Education Development in Russian Universities. Overview of Proceedings of the Liberal Education in Russia and the World Conference // Educational Studies. 2015. No. 4. P. 72–91. DOI: 10.17323/1814-9545-2015-4-72-91. (in rus)
9. Kabanov, V. N. Labor Rationing in Higher Educational Institutions // Economics of Education [Ekonomika obrazovaniya]. 2013. No. 2. P. 42–48. (in rus)
10. Mitin, A. N. Architecture of Managerial and Legal Work Competencies [Arhitektura kompetencij upravlencheskogo i juridicheskogo truda]. Yekaterinburg : USLUA. 2013. 166 p. (in rus)
11. Peoples, P. Empowering Students through Language & Critical Thinking: the Bard College Language & Thinking Program [Razvitie rechi i kriticheskogo myshleniya u studentov v programmah Bard-kolledzha] // Educational Studies. 2015. No. 4. P. 116–131. (in rus)
12. Shcherbenok, A. University Management [Upravlenie universitetami]: MOOC [Electronic resource] // Moscow School of Management SKOLKOVO. URL: <https://online.skolkovo.ru> (accessed: 15.04.2017). (in rus)
13. Usheva, M. N. Talent Management in Modern Human Resource Management [Electronic resource] // Marketing and Management Innovation [Marketing i menedzhment innovacij]. 2011. No. 3. Vol. 2. P. 176–177. URL: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2011_3_2_173_179.pdf (accessed: 21.09.2019). (in rus)
14. Zakaria, F. Why Are the Liberal Arts So Important // Liberal Arts and Sciences at the Present Stage: the Experience of the United States and Europe in the Context of Russian Education [Svobodnye iskusstva i nauki na sovremennom etape: opyt SSHA i Evropy v kontekste rossijskogo obrazovaniya]. Saint Petersburg : SPbGU. 2014. P. 110–111. (in rus)
15. Facione, Peter A. Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction. Executive Summary // The Delphi Report. The Complete American Philosophical Association Delphi Research Report [Electronic resource]. Queensborough Community College. N-Y. 1990. URL: <http://www.qcc.cuny.edu/SocialSciences/ppecorino/CT-Expert-Report.pdf> (accessed: 25.01.2019).
16. Schwab, Klaus. The Fourth Industrial Revolution. What It Means and How to Respond [Electronic resource] / Foreign Affairs: Multiplatform Media Organization. December 12, 2015. URL: <https://www.foreignaffairs.com/about-foreign-affairs> (accessed: 02.09.2019).
17. World Economic Forum. Insight Report “The Future of Jobs. Report 2018” [Electronic resource]. P. IX. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf (accessed: 21.09.2019).